

11. Niosi, J. (2008). Technology, Development and Innovation Systems: An Introduction, Journal of Development Studies, 44(5), pp. 613-621, <https://doi.org/10.1080/00220380802009084>.

M. Doncean

Cercet. șt. gr. III dr., Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale “ Gh.Zane”, România

OPTIMIZAREA GLOBALĂ ALE PROGRAMĂRII MATEMATICE ÎN PROBLEMELE CREATIV-INVENTIVE

Introducere. Invenția reprezintă produsul creației tehnico-economice, caracterizată prin cele trei atribute de bază: noutate; aplicabilitate; superioritate față de soluțiile cunoscute (Belousov, 1990). Inventatorul modern trebuie să rezolve următoarele probleme:

1. căutarea și alegerea principiului fizic adecvat;
2. căutarea și determinarea soluției tehnico-economice raționale pentru principiul fizic stabilit prin structura de ansamblu, prin forma elementelor funcționale, matriciale, prin numărul de elemente, prin amplasarea relativă a acestora, prin sensul fluxului energetic, etc;
3. determinarea mărimilor optime ale parametrilor pentru soluția tehnico-economică definitivată, care poate conduce la schimbări calitativ-cantitative nebrevetabile.

În acest sens s-au elaborat pachete de programe aplicative, care au lărgit posibilitățile de calcul ale unei ample familii de forme și structuri ale soluțiilor constructive cu rol major în economie.

1. Clasificarea problemelor creativ - inventive rezolvabile prin programare matematică

În anii viitori, programarea matematică va fi utilizată în rezolvarea problemelor de căutare *creativ-inventivă de tip I și II*, iar majoritatea super-produselor vor fi elaborate atât ca structură cât și ca formă cu ajutorul programării matematice

Clasificarea problemelor rezolvabile prin programare matematică cuprinde următoarele clase:

1. Probleme de căutare a valorilor optime ale funcțiilor continue;
2. Probleme de căutare a formei optime a elementelor din punct de vedere tehnico-economic;
3. Probleme de căutare a componentei și a dispunerii optime;
4. Probleme de căutare a parametrilor optimi ai mișcării;

5. Probleme de căutare a parametrilor optimi și a compoziției materialelor;
6. Probleme de optimizare dinamică sau de comandă optimale;
7. Probleme de standardizare, unificare, tipizare;
8. Probleme de căutare a valorilor optime ale variabilelor discrete cuprinzând probleme diverse care nu se bucură de proprietăți generale specifice.

Problemele din clasa I nu conduc la soluții originale, brevetabile, în schimb îl interesează pe inventator numai în fazele înaintate de valorificare eficientă a obiectului creației prin construcția, optimizarea, experimentarea și omologarea modelelor experimentale și a prototipurilor.

Problemele din clasa II presupun găsirea unor soluții de tipul modificării curbilor, suprafețelor sau volumelor specifice ale elementelor constructive, obținerea unor forme cu calități antagoniste, eliminarea concentratorilor, extrapolarea formei de la obiectele analoge, modificarea formei axei longitudinale sau a secțiunii transversale în scopul creșterii performanței tehnico-economice.

Problemele din clasa III presupun găsirea unor soluții privind modificări discrete, poziții orizontale, verticale, înclinate sau întoarceri cu un anumit număr de grade.

Problemele din clasa IV au drept scop găsirea parametrilor optimi staționari în timp ai mișcării, cu mutații de ordin calitativ ca: direcția mișcării, natura acesteia (rectilinie, circulară sau complexă), mișcarea după o linie, după câteva linii, după un plan sau mai multe plane, în spațiul tridimensional, eliminarea mișcării elementelor grele, eliminarea curselor în gol, câmpul fizic fix sau mobil, schimbarea gradului de libertate al mișcării, modificări substanțiale ale vitezei sau accelerației, modelările biomecanice ale mișcării, care conduc la soluții brevetabile (Doncean, 2000).

Problemele din clasa V au drept rezultat modificarea favorabilă a calităților de suprafață a materialelor tip fagure, compozite cu caracteristici stabilizate în timp.

Problemele din clasa VI de optimizare dinamică sau comandă au drept rezultat noi forme geometrice, noi dispuneri de compoziții, noi parametri ai mișcării, ai câmpului fizic, acțiuni sincronă sau asincronă, modificarea parametrilor legăturii inverse, etc. și sunt oportune în sistemele tehnico-economice la care parametrii și caracteristicile sunt valabile în timp, sisteme în continuă expansiune.

Problemele din clasa VII, standardizare, unificare, tipizare, se referă la următoarele obiective: elaborarea de elemente standardizate de largă utilizare, realizarea de elemente interschimbabile sau elemente standardizate pentru familii de obiecte, întocmirea unor obiecte și elemente specializate prin elemente tipizate, etc., soluții care, dacă produc mutații calitative, constructiv – funcționale – tehnologice favorabile, sunt de asemenea brevetabile (Belousov, 1990).

Probleme din clasa VIII, căutarea valorilor optime ale variabilelor discrete, se referă la următoarele obiective: numărul optim de elemente, succesiunea operațiilor din procesele tehnologice cu aplicații în economie, care în ipoteza realizării unor rezultate calitative favorabile devin soluții brevetabile.

Optimizarea globală

Soluția optimă reprezintă ansamblul parametrilor care satisfac ansamblul funcțiilor scop care redau cele n criterii de optimizare (Kaufman, 1967).

Problemele se formulează astfel:

- stabilirea valorilor parametrilor: $x_1, x_2, \dots, x_n$, astfel încât funcțiile scop de forma:

$$F_1 = F_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$F_2 = F_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

.....

$$F_N = F_N(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

să capete valorile extreme, în condițiile unor restricții funcționale:

$$f_1 = f_1(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = 0$$

$$f_2 = f_2(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = 0$$

.....

$$f_m = f_m(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = 0$$

și a unor restricții spațiale:

$$l_1 = l_1(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \leq L_1$$

$$l_2 = l_2(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \leq L_2$$

.....

$$l_p = l_p(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \leq L_p$$

Punând condițiile de extremum pentru fiecare $F_1, \dots, F_N$, se obține:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial F_1}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0; \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_2}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0; \dots \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_N}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0;$$

Diferențiind restricțiile funcționale și înmulțindu-le cu multiplicatorii lui Lagrange, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, se obține:

$$\lambda_1 \cdot df_1 = \sum_1^n \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0$$

$$\lambda_2 \cdot df_2 = \sum_1^n \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0$$

.....

$$\lambda_m \cdot df_m = \sum_1^n \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0$$

Sumând ultimele două seturi de relații se obține pentru funcțiile scop $F_1, F_2, \dots, F_N$, relațiile:

$$\sum_1^n \frac{\partial F_1}{\partial x_i} \cdot dx_i + \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \lambda_j \cdot \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0 \quad (1)$$

$$\sum_1^n \frac{\partial F_2}{\partial x_i} \cdot dx_i + \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \lambda_j \cdot \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0 \quad (2)$$

.....

$$\sum_1^n \frac{\partial F_N}{\partial x_i} \cdot dx_i + \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \lambda_j \cdot \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \cdot dx_i = 0 \quad (3)$$

Din relația (1) se obține sistemul:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_1} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_2} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_2} = 0$$

.....

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_n} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_n} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_n} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_n} = 0$$

Din relația (2) se obține sistemul:

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_1} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_1} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_2} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_2} = 0$$

.....

$$\frac{\partial F_2}{\partial x_n} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_n} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_n} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_n} = 0$$

iar din ecuația (3), sistemul:

$$\frac{\partial F_N}{\partial x_1} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_1} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial F_N}{\partial x_2} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_2} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_2} = 0$$

.....

$$\frac{\partial F_N}{\partial x_n} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_n} + \lambda_2 \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_n} + \dots + \lambda_m \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_n} = 0$$

Astfel pentru cele N ecuații de mai sus și pentru cele m restricții se obțin valorile optime pentru cei n parametrii $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ și pentru cei m multiplicatori ai lui Lagrange necunoscuți $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$.

Valorile lui x,

$$|X_1|_{F_1} \quad |X_2|_{F_1} \quad \dots \quad |X_n|_{F_1}$$

reprezintă valorile optime ale parametrilor care satisfac criteriul de optimizare sau funcția scop F_1 . Din ultimele două sisteme, cuplate cu restricțiile, se obțin în mod similar parametrii optimi:

$$|X_1|_{F_2} \quad |X_2|_{F_2} \quad \dots \quad |X_n|_{F_2}$$

$$|X_1|_{F_N} \quad |X_2|_{F_N} \quad \dots \quad |X_n|_{F_N}$$

care satisfac criteriul F_2 , respectiv F_N .

Deoarece avem N sisteme cu (m+n) necunoscute, cu un număr total de N(m+n) ecuații pentru numai (m+n) necunoscute, avem condiția de incompatibilitate.

Pentru ca soluția optimă globală să existe, ar fi necesar ca soluțiile optime particulare

$$|X_1|_{F_1} \dots |X_n|_{F_n}$$

să se confunde pentru toate cele N criterii de optimizare sau funcții scop:

$$|X_1|_{F_1} = |X_1|_{F_2} = |X_1|_{F_3} \dots |X_1|_{F_N}$$

$$|X_2|_{F_1} = |X_2|_{F_2} = |X_2|_{F_3} \dots |X_2|_{F_N}$$

.....

$$|X_n|_{F_1} = |X_n|_{F_2} = |X_n|_{F_3} \dots |X_n|_{F_N}$$

Rezultă că pentru ca optimizarea globală absolută să fie posibilă, ar trebui să existe o situație idealizată de izotopie a parametrilor optimali x_i , indiferent de funcția scop.

Concluzii

Soluția optimă globală absolută reprezintă pentru proiectantul – inventatorul creativ un obiectiv ideal către care se tinde, dar care nu poate fi atins; trebuie găsite și metodele practice cele mai eficiente de apropiere a soluției optime globale. Invențiile pot și trebuie să devină un rezultat al unei activități logice, deliberat orientate spre creație. Pentru astfel de invenții se pot elabora tehnologii logice care să conducă forțat la noua soluție, calitativ superioară și care sunt specifice specialiștilor formați.

Bibliografie

1. BABUȘ V.- Principalele metode de creație tehnică, AGEPI, Republica Moldova, 1995;
2. BELOUS V - Inventica, Editura "Gh. Asachi" Iași, 1992
3. DONCEAN Gh. - Ghidul inventatorului. Teoria evoluției sistemelor tehnice, Editura Performantica, Iași, 2000;
4. KAUFMAN A.- Metode și modele de cercetare operațională, Editura Științifică, București, 1967;
5. MANN D.- Creativity As An Exact (Biomimetic) Science, 4th Biomimetics Workshop at the University of Reading, UK, on 24 September 1999;
6. SLĂTINEANU L ș.a. - Bazele creației tehnice în construcția de mașini, Universitatea Tehnică "Gh. ASACHI" Iași, 1996
7. STĂNCIULESCU T., BELOUS V. - Tratat de creatologie, Editura Performantica, Iași, 1998

